

BIZNES JARAYONLARNI RAQAMLASHTIRISH: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

Saidov Firdavs Davronxo'ja o'g'li

ID-kod 471251200250

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi.
Raqamli iqtisodiyot (MBA)1-bosqich magestranti
Chorshanbieva Xurshida Abdurashid qizi

ID-kod 471251200208

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi.
Raqamli iqtisodiyot (MBA)1-bosqich magestranti

Xashimov Sardor Ikrom o'g'li

ID-kod 471251200255

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi.
Raqamli iqtisodiyot (MBA)1-bosqich magestranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15083859>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 20-Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 25-Mart 2025 yil

KEYWORDS

*biznes jarayonlar,
raqamlashtirish,
avtomatlashtirish,
samaradorlik, axborot
xavfsizligi, innovatsiya,
texnologiyalar,
raqobatbardoshlik, xarajatlarni
kamaytirish, raqamli
transformsatsiya.*

ABSTRACT

Raqamlashtirish zamonaviy biznes jarayonlarni takomillashtirish va samaradorligini oshirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Ushbu maqolada biznes jarayonlarni raqamlashtirishning imkoniyatlari va uchraydigan muammolari tahlil qilinadi. Raqamlashtirish biznes operatsiyalarini avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish, tezkor qaror qabul qilish va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, u axborot xavfsizligi, raqamlashtirish jarayonining qiyinchiligi va xodimlarning texnologik o'zgarishlarga moslashishi kabi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Maqolada ushbu imkoniyatlar va muammolarning yechimlari bo'yicha takliflar berilgan. Ushbu maqolada biznes jarayonlarni raqamlashtirishning imkoniyatlari va u bilan bog'liq muammolar tahlili raqamlashtirish va globallashtirishning zamonaviy raqamli jamiyat rivojlanish tendensiyalarining shakllanishiga, kompaniyalarning rivojlanishiga va ularning biznes strategiyalariga ta'siri darajasini o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'lim tizimini takomillashtirishning eng yangi yondashuvlarini ishlab chiqish va joriy etish sharoitida jamiyat tomonidan texnologik jarayonlarni tartibga solishda ta'limning roli ortib borayotgani qayd etilgan.

Iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida davlat tomonidan keng ko'lamli chora-tadbirlar ko'rilmoqda, elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron

to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda [1].

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi korxonalar uchun biznes jarayonlarni raqamlashtirishni jadallashtirmoqda. Raqamlashtirish ish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mehnat bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun muhim vosita hisoblanadi. Axborot-texnologik platformalarda faoliyat ko'rsatadigan raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanmoqda, bu esa shunday platformalarning yangi modellarini yaratish zaruratini taqozo etmoqda [1]. Bu esa raqamlashtirish biznesni rivojlantirish va samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutmoqda. Korxonalar raqamli texnologiyalar orqali jarayonlarni tezlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlar uchun qulaylik yaratish imkoniyatiga ega. Biroq, bu jarayon muayyan muammolar va chaqiriqlar bilan birga keladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI:

Raqamlashtirish Massachusetts universitetida amerikalik olim Nikolas Negroponte nomi bilan bog'liq bo'lib, u 1995-yilda "Hayot" asarida dunyoda yangi "raqamli dunyo" nima ekanligini tasvirlashga harakat qilgan [2]. Raqamli iqtisodiyotning paydo bo'lishi va rivojlanishi, uning iqtisodiyotga keltirgan foydasi ham iqtisodiy jarayonlarning o'zgarishidagi o'rni bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy, empirik kuzatuv usullardan foydalanilgan. Tadqiqot natijalarining ishonchligi tadqiqotda qo'llanilgan xorijiy va milliy statistik rasmiy manbalardan foydalanilgani bilan izohlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR:

Raqamlashtirish va globallashtirish sharoitida biznes muhitining texnologik rivojlanishini boshqarish XX asrning ikkinchi yarmida globallashtirish yuqori sur'atlarda rivojlandi, bu mamlakatlar, xalqlar va avlodlar o'rtasidagi chegaralarning keng miqyosli rivojlanishiga turtki bo'ldi. Integratsiya va unifikatsiya birinchi navbatda iqtisodiy munosabatlar tizimiga ta'sir ko'rsatdi, bu esa xalqaro mehnat taqsimotining ahamiyatini, kapital va mehnat migratsiya tezligini oshirdi.

Raqamlashtirish global jarayonlarni bir necha jihatdan osonlashtiradi [3]:

- raqamli platformalardan ko'proq foydalanish transchegaraviy tranzaksiyalar xarajatlarini kamaytirishga olib keladi. Korxonalarga istalgan mamlakatdagi mijozlar va yetkazib beruvchilar bilan muloqot qilish imkoniyatini yaratilishi;

- globallashtirishning ijobiy tomonlari eng yirik transmilliy korporatsiyalarga xos bo'lgan, ayni paytda kichik va o'rta korxonalar ham xalqaro savdoda ishtirok etish imkoniyatini yuzaga keltirdi.

O'sib borayotgan raqobat tufayli rivojlanayotgan mamlakatlar ham o'zlarining transmilliy kompaniyalari iqtisodiy salohiyatini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Biroq rivojlangan davlatlar bilan solishtirganda rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy va texnologik moslashuvdagi kamchiliklarni bartaraf etish, kiberxavfsizlik muammolarini hal qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan raqamli iqtisodiyotni to'g'ri boshqarishni o'rganishi kerak.

Shunday qilib, raqamli muhitda faoliyat yurituvchi zamonaviy kompaniyalarni boshqarishda ilg'or innovatsiyalar va tegishli biznes strategiyalarni tizimli joriy etish ekotizimini yaratish arurati paydo bo'ldi [4].

Raqamlashtirishning imkoniyatlari:

➤ **Ish samaradorligini oshirish** - Avtomatlashtirilgan jarayonlar inson xatolarini kamaytirib, ish unumdorligini oshiradi.

Raqamlashtirish orqali hujjat aylanishi, ish jarayonlari va qaror qabul qilish tezlashadi. Masalan, avtomatlashtirilgan CRM va ERP tizimlari korxonalar (tashkilot) faoliyatini osonlashtiradi.

➤ **Xarajatlarni qisqartirish** - Qog'ozbozlikni kamaytirish, ishchi kuchini optimallashtirish va avtomatik tizimlardan foydalanish orqali korxonalar (tashkilot)lar xarajatlarini kamaytirishi mumkin.

➤ **Mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash** - Raqamli texnologiyalar, ya'ni onlayn platformalar, chat-botlar va mobil ilovalar orqali mijozlarga qulaylik yaratish, ularning ehtiyojlarini tezkor va sifatli xizmat ko'rsatish imkonini beradi.

➤ **Dasturiy tahlil va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar** - Biznes jarayonlarni raqamlashtirish orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va to'g'ri qarorlar qabul qilish osonlashadi.

➤ **Raqobatbardoshlikni oshirish** - Yangi texnologiyalardan foydalangan korxonalar (tashkilot)lar mehnat bozori sharoitida ustunlikka ega bo'ladi. Xususan, elektron tijorat korxonalar (tashkilot)lari raqamlashtirish tufayli an'anaviy bizneslarga nisbatan ustunlikka ega bo'lmoqda.

Raqamlashtirish bilan bog'liq muammolar:

➤ **Yuqori boshlang'ich xarajatlar** - Raqamlashtirishga o'tish katta sarmoya talab qilishi mumkin. Bugungi kunda korxonalar (tashkilot)lar ham yuqori texnologiyali uskunalar va IT infratuzilmaga to'liq moslashtirilib ulgurishmagan. Bu esa raqamlashtirish jarayonini sekinlashtirishi mumkin.

➤ **Kiberxavfsizlik masalalari** - Ma'lumotlarni himoya qilish korxonalar (tashkilot)lar shaxsiy va tijorat ma'lumotlarini himoya qilish uchun qo'shimcha chora ko'rish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

➤ **Qayta tayyorgarlik va xodimlarni o'qitish** - Yangi texnologiyalardan foydalanish uchun xodimlarni o'qitish va malakasini oshirish muhim hisoblanadi.

➤ **Integratsiya muammolari** - Yangi raqamli yechimlarni mavjud tizimlarga muvofiqlashtirish qiyin bo'lishi mumkin.

➤ **Madaniy va psixologik qarshiliklar** - Tashkilot ichida o'zgarishlarga qarshi turish va an'anaviy usullardan voz kechishga qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin.

Xulosa

Biznes jarayonlarni raqamlashtirish korxonalar (tashkilot)lar uchun katta imkoniyatlar yaratadi, ammo bu jarayon katta imkoniyatlar yaratsa-da, muayyan muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Muvaffaqiyatli raqamlashtirish uchun strategik yondashuv, kiberxavfsizlik choralari va xodimlarning malakasini oshirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya bozorda ustunlikni ta'minlashning kaliti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 3-iyuldagi "O'zbekiston respublikasida raqamli iqtisodiyotni va kripto-aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3832-sonli Qarori
2. Negroponte N. Being digital. Kent, 1995.

3. Digital globalization: the new era of global flow (2021) <https://www.mckinsey.com/>
4. E. Sepashvili, *Economia Aziendale Online*, 11(2), 191 (2020)

**INNOVATIVE
ACADEMY**